

O'ZBEKISTONDA FIZIK TADQIQOTLAR FIZIKA TA'LIMINING RIVOJLANISHI VA SHAKLLANISHI

Choriyeva Gulsora Yusupovna

Termiz Davlat Universiteti Fizika yo'nalishlar bo'yicha 2-kurs magistranti

Sottarov Abduvali Umrqulovich

Termiz Davlat Universiteti Fizika yo'nalishlar bo'yicha 2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: M.Q.Qodirov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969118>

O'zbekiston — ilm-fan va madaniyat qadimdan taraqqiy topgan mamlakatlardan biri. Ayniqsa, astronomiya, matematika, tibbiyot, kimyo, to'qimachilik, me'morchilik, ma'danshunolik, kulolchilik, falsafa, musiqa, tilshunoslik, adabiyotshunoslik yaxshi rivojlangan.

Markaziy Osiyo, xususan, o'zbekiston hududida olib borilgan ar-xeologik qazishlar va tadqiqotlar buni yaqqol isbotlab bermoqda.

Sharq allomalarining buyuk vakillari bo'lmish Muso al-Xorazmiy va Muhammad al-Farg'oniylar Bag'dod akademiyasi „Bayt ul-Hikmat" („Donolar uyi") da o'z tadqiqotlarini olib borganlar. Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (780- y.da Xivada tug'ilib, 850-y. da Bag'dodda vafot etgan) matematika, astronomiya, geografiya sohasida asarlar yaratgan. „Al-jabr" (algebra) fani va „algoritm" tushunchasiga asos solgan. Uning „Hisob al-Hind" va „Astronomik jadvallar" asarlari o'n ikkinchi asrdayoq lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropada keng tarqalgan o'nli sanoq sistemasi va algoritm tushuncha-sining yoyilishiga olib kelgan.

Abdul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kashr al-Farg'oniy ham astronomiya, geografiya, matematika fanlari bilan shug'ullangan. Farg'oniy Quyosh tutilishini oldindan hisoblab chiqqan. Yerning zoldirsimon ekanligini ilmiy isbotlagan, meridian uzunligini hisoblagan, Nil daryosining oqimini o'lchash uchun asbob yasagan va unga risolalar yozgan. Uning „Yulduzlar ilmi va samoviy harakatlar haqida to'plam" nomli qomusiy asari ko'plab tillaiga tarjima qilingan.

O'sha davrda yashagan buyuk Sharq allomalaridan yana biri Abu Nasr Muhammad Uslug Tarxon al-Forobiydir. Turli sohalarga oid 160 dan ziyod asarlar yozgan.

O'n birinchi asrda Xorazm poytaxti Urganchda „Bilmidonlar uyi" —

„Ma'mun akademiyasi" tashkil etilgan bo'lib, falsafa, matematika va tib ilmlari muhokama qilingan. Buyuk mutafakkirlar: Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Sahl Masihiy va boshqalar bu akademiyaning a'zolari bo'lishgan.

Qomusiy olim va mutafakkir Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beamiy (973- y. da Xorazmda tug'ilib, 1048-yilda G'aznada vafot etgan) birinchi globusni yasagan 150 dan ortiq kitob va risolalar yozgan. Geliotsentrik sistema to'g'risidagi fikrlari bilan fan taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan.

Abu Ali ibn Sino — qomusiy olim, shoir (980-y. da da tug'ilib, 1037- y. da Isfaxonda vafot etgan). Asarlarining soni 280 dan ortiq. Ulardan 40 dan ko'prog'i tibbiyotga, 30 dan ortig'i tabiiy fanlar va musimantiq, axloq, ilohiyot, ijtimoiy-siyo-siy mavzularda.

O'n beshinchi asrda Mirzo Uslug'bek Samarqandda akademiya tashkil qildi. Uning qoshida yaxshi jihozlangan rasadxona, boy kutubxona va oliy o'quv yurti — madrasa bor edi.

Muhammad Tarag'ay Uslug'bek (1394- yilda Sultoniya shahrida tu-g'ilgan, 1449- yilda o'ldirilgan) dunyodagi eng yirik astronomiya mak-tabini tuzgan. Katta ilmiy va madaniy

meros qoldirgan. Shulardan biri „Ulugʻbek ziji“ („Ziji Ko'ragoniy“)dir. Shogirdlari bilan mingdan ortiq yulduzlar ro'yxatini tuzgan.

Mashhur astronom va matematik olim — Nasriddin Tusiy (Abu Ja'-far Muhammad ibn Muhammad Ibn Hasan astronomiya va matematika fanlar taraqqiyotga katta hissa qo'shgan. Uning „Axloqi Nasriy“ va „Tajrid“, shuningdek mineralogiya, tibbiyot, fizika, mantiq, falsafa va boshqa sohalarga oid ko'plab asarlari mavjud.

Matematik va astronom Qozizoda Rumiy (Salohiddin Muso ibn Muhammad 1360 — 1437) Mirzo Ulugʻbekning ustoz bo'lgan. Rumiy „Aflotuni zamon“ (o'z davrining Platoni) nomini olgan.

Atoqli matematik va astronom Koshiy, taxminan 1430- y. da vafot etgan) birinchi bo'lib fanga o'nli kasrlarni kiritdi va nazariy asosladi, $\sin 1^\circ$ va π sonini o'nli sistemada 17 xonagacha aniqlik bilan hisobladi.

Mashhur astronom Ali Qo'shchi (Mavlono Alouddin Ali ibn Muhammad Qo'shchi, 1403 — 1474) matematika va astronomiyaga doir risolalar yozgan. U fasllar almashinuvi, Oy va Quyosh tutilishini ilmiy-tabiiy jihatdan to'g'ri tushunturib bergan.

Yuqorida nomlari qayd etilgan buyuk mutafakkirlarning tabiiy fanlar, matematika, tibbiyot, falsafa, tilshunoslik sohasidagi ishlari, kashfiyotlari butun dunyo ilm-u fanining taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi, ayrim fan sohaslarining yuqori bosqichga ko'tarilishi-ga, yangi yo'nalishlar paydo bo'lishiga olib keldi. Buyuk bobolar ruhiga yuksak hurmat va ehtiromda bo'lgan keyingi avlodlar ularning ishlarini munosib davomchilari bo'lib qolishmoqda. Bunga O'zbekistonda fizika taraqqiyoti sohasida olib borilayotgan ishlar yaqqol misol bo'la oladi.

O'zbekistonda birinchi ta'lim markazi - 1920 yilda O'rta Osiyo davlat universiteti tashkil etildi. Keyinroq viloyatlarda ham pedagogika institutlari, ilmiy tekshirish institutlari tashkil etildi. Umuman ilm-fanni tashviqot qilish, milliy kadrlar tayyorlash va yangi ilmiy tekshirish ishlarini yo'lga qo'yish uchun:

- Maktablarda o'quv ta'limini olib borish uchun O'zbekiston ta'lim va maorif ishlar vazirligi;
- Oliy va maxsus o'rta ta'lim vazirligi;
- O'zbekiston fanlar akademiyasi tashkil etildi.

Zamonaviy fizika shartli ravishda bir necha bo'limlardan tashkil topgan. Uning rivojlanishida O'zbekiston fiziklarining qo'shgan hissasi nuqtai nazardan quyidagi asosiy ilmiy yo'nalishlarni aytib o'tish mumkin:

- qattiq jism fizikasi,
- elementar zarralar va kosmik nurlari fizikasi,
- yadro fizikasi,
- past temperatura fizikasi,
- elektronika,
- issiqlik fizikasi,
- fizikaviy optika,
- polimerlar fizikasi
- va boshqa ayrim maxsus yo'nalishlar.

Ko'rsatib o'tgan sohalar bo'yicha ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar 1943 yilida ta'sis etilgan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi (O'zRFA)ning qator ilmiy tadqiqot institut (ITI) larida,

mamlakatimizning oliy o'quv yurtlarining kafedralari va ilmiy texshirish laboratoriyalarida sobiq ittifoq ilmiy tadqiqot tashkilotlari bilan keskin hamkorlikda o'tkazilib kelgan. Bu tadqiqotlar natijasida respublikamizda fizika fani keng rivojlandi, katta bir ilmiy maktablar shakillandi va buyuk olimlar tayyorlandi. Ularning amaliy va nazariy natijalari tegishli ilmiy yutuqlarga erishishga asos berdi. Hozirga kelib fizika sohasi bo'yicha Mirzo Ulug'bek nomli O'zbekiston Milliy universitet qoshidagi Amaliy fizika Ilmiy tadqiqot instituti (AFITI), aksariyat oliy ta'lim muassasalarining fizika kafedralari hamda quyidagi O'zbekiston FA ning 6 ta ilmiy tadqiqot institutlari:

- Fizika texnika instituti (FTI). "Quyosh" - ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi;
- Issiqlik fizikasi bo'limi;
- Yadro fizikasi instituti (YaFI);
- Elektronika instituti;
- Polimerlar fizikasi instituti;
- Astronomiya instituti faoliyat olib bormoqda.

Quyida ularning ayrimlari xaqida batafsil tuhtalib o'tamiz.

O'zbekistonda yadro fizikasi sohasidagi ilk izlanishlar asrimizning 20 yillaridayoq boshlangan. Lekin 40 yillar oxiridan boshlab, akademik S.A.Azimov rahbarligida O'zbekiston fanlar akademiyasi fizika texnika institutida (FTI), kosmik nurlar laboratoriyasi va o'rta osiyo davlat universiteti (hozirgi Mirzo Ulug'bek nomli O'zbekiston Milliy universiteti)da tashkil qilingan yadro fizikasi kafedrasida yadro fizika sohasi dagi ishlar muntazam o'tkazilib keldi.

1955 yilda amaliy yadro fizikasi bo'yicha keng ko'lamdagi ishlar boshlab yuborildi. Bunda U.O.Orifov tashabbus ko'rsatdi: FTIda kobalt-60, gamma-nurlatgich manbai bo'lgan qurilmada ipak qurti pillasining ishlovida gamma-nurlaridan foydalanish imkoniyatlari tadqiq etila boshlandi. O'sha yilning avgust oyida FTIning direktori U.O.Orifov inistituti fizikaviy tadqiqotlar o'tkazish va radioaktiv izotoplar ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan quvati 100 kvatt bo'lgan yadro reaktori qurilishi lozimligi asoslab berilgan xujjatni respublikamiz vazirlar kengashiga topshirdi. Shundan keyingi voqealar kutilgandan xam yaxshi bo'ldi.

Muso Mo'minov O'zbekistonda birinchi bo'lib suv, tproq, mevali daraxtlar, yovvoyi hamda madaniy ekinlarning radioaktivligini o'rganishni boshlab berdi. Bu tadqiqot mavzusi – tabiatni muhofaza qilish ishi bilan chanbarchas bog'liq bo'lib, olimning ilmiy qarashlari kengligi, voqealarni oldindan ko'ra olishga bo'lgan o'zidagi ishonchdir.

Muso Mo'minovning bu boradagi ishlari keng jamoatchilikka o'z davrining ko'plab ilmiy ommobop jurnallaridan e'lon qilingan va barchaga manzur bo'lgan. 1955 yilning oktyabr oyida akademik I.V.Kurchatov va uran bo'linishining zanjir reakstiyasi nazariyasi bo'yicha ishlar mualliflaridan biri Y.B.Xaritonlar O'zbekistonda o'tkaziloyotgan tadqiqot ishlarida radioaktiv izotoplarning qo'llanilishi bilan tanishadilar, o'sha vaqtda yagona bo'lgan fizika-texnika institutining laboratoriyalarida bo'lib, bu ishlar atom fizikasi va texnikasi yutuqlarini fan va texnikada keng qo'llash rejalarining bir qismi edi. 1956 yilning avgust oyida mazkur reja amalga amalga oshirilida ya'ni bunda turli xududlarda yadro reaktorlari va boshqa fizikaviy qurilmalar bilan ta'minlangan ilmiy-tadqiqot markazlarini barpo etish ko'zda tutildi.

Toshkentda O'zbekiston fanlar akademiyasida yadro fizikasi institutini ochish va unga qarashli reaktor va siklotron qurish va yadro fizikasi sohasida keng miqyosida ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan laboratoriyalarni tashkil qilish va xodimlarni turar joy bilan ta'minlash rejasi tasdiqlandi. Institut oldiga yadro fizikasining asosiy masalalari bo'yicha, radioaktiv

izotoplardan biologiya, ximiya, medistina va texnikada keng foydalanish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish vazifasi qo'yiladi.

Institut rahbariyatida taniqli olimlar, akademiklar U.O.Orifov, S.A.Azimov va S.V.Starodubstevlar mehnat qildilar. 1956 yilning ikkinchi yarimidayoq institut ob'ektlarini loyihalash va qurish ishlari bilan bir qatorda tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlarishakllana boshladi, murakkab yadro fizikaviy qurilmalarni ishlatish va ularning yordamida fan, xalq xo'jaligi, texnika va sog'liqni saqlashni rivojlantirishga qaratilgan ishlarni bajarish uchun mutaxassislar tayyorlana boshlandi.

1959 yil sentyabrda VVR-S yadro reaktori ishga tushirildi. Uning quvvati 2 megavattni tashkil etdi. Unda yadrospektroskopiyasi, radiastiya fizikasi va radiatsia materialshunosligi, aktivastiya tahlili bo'yicha tadqiqot ishlari boshlab yuborildi. Keyinroq kristallar strukturasi neytron grafik tahlili va yadroning bo'linish parchalarini masspektrometrik uslu asosida o'rganish bo'yicha ishlar boshlandi. Yana shu yili Toshkentda atom energiyasidan tichlik maqsadida foydalanish bo'yicha ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Unda yadro fizikasiga radioaktiv izotoplar, hamda yadronurlanishlarini turli sohalarda qo'llashga oid 200 dan ma'ruzalar tinglandi. Umuman olganda, mazkur konferensiyaning o'sha davrda Toshkent shahrida o'tganligi respublikamizda yadro fizikasi fanintng rivojlanishad tarixiy ahamiyatga egadir.

Yadro fizikasi bo'yicha atom reaktorlaridan foydalanish, yuqori saviyada o'tkazilgan dastlabki muntazam tadqiqot ishlarini R.Bekjonov boshlab berdi.uning rahbarligida neytronlar spektrometri yaratildi va reaktorning gorizonta kanalidagi neytronlar oqimining harakteristikalari o'rganildi. Isiiqlik neytronlarining ba'zi bir yadrolar bilan o'zaro ta'sir kesimlari ilk bor aniqlandi. Shuningdek R.Bekjonov tomonidan betta va konversiya elektronlarining spektrlari ham o'rganila boshlandi. Keyinchalik bu laboratoriyada atom yadrolarining uyg onang holatdagi hossalari turli uslular bilan kompleks ravishda tadqiq etila boshlandi. Ular respublikamizda yadro spektroskopiyasi bo'yicha o'tkaziladigan tarmoqlangan tadqiqotlar asosini tashkil etdilar. Mazkur laboratoriya u tashkil topgan kundanoq qator yirik ilmiy markazlar bilan hamkorlikda ilmiy ishlar boshlab yuborildi.

1963 yilda Toshkentda tadqiqotlar uchun mo'ljallangan yadro reaktorlaridagi ishlarni o'zaro muvofiqlashtirish bo'yicha Umumittifoq kengashi o'tayotgan vaqtda reaktorning quvvatini oshirib ta'minlash zaruriyati to'g'risida masala ko'tarilgan edi. Unda tajribalar o'tkazish va materiallarni nurlantirish imkoniyatlarining oshirilishi ko'zda tutilgan edi. 1971 yil reaktorning aktiv zonasinin loyihasi ishlab chiqildi. Bu zonada Uran-235 bilan juda ko'p boyiltirilgan yadro yoqil'isi bo'lgan ko'p trubali issiqlik ajratuvchi IRT-M elementlarini ishlatish ko'zda tutildi. Montaj ishlari tugallanib, yangi aktiv zona 10 megavatt quvvatga chiqarilgan sharoitda sinashdan o'tkaziladi.

Yadro fizikasi institutining yangi rivojlanish davri 1978 yildan boshlandi. Shu vaqtdan to 1988 yilgacha bo'lgan yillarda institutdagi ishlar akademik Xabibullaev rahbarligida davom ettirildi. U vaqtga kelib institut takibida radioaktiv izotoplar va ularning birikmalarini tayyorlashga mo'ljallangan xo'jalik hisobidagi tajriba - ishlab chiqarish korxonasi - "Radiopreparat" tashkil topgan edi, institut tarkibida tajriba zavodi bo'lgan radiastiya texnikasining maxsus konstruktorlik byurosini tashkil etish bo'yicha materiallar tayyorlangan edi. Institutdagi ishlarni jadallashtirish va ularni respublikamizning tog`-metallurgiya, elektron va kimyo sanoatining rivojlanishiga bog'liq bo'lgan muammolarini echishga

yo'naltirish natijasida 1980 yilgacha yadro-fizika qurilmalarini mukammallashtirish, xo'jalik hisobidagi bo'linmalarni rivojlantirish, sanoat korxonalarini bilan olaqalarning yangi shakllari, ular qoshida laboratoriyalar tashkil etish bo'yicha ishlar majmui bajarildi.

Keyingi 10 yilda institutni xalqaro ilmiy hamkorlik darajasida e'tirof etish va tadqiqot natijalarini respublikamiz xalq xujaligida yanada kengroq tadbiiq etish boshlandi.

Yadro spektroskopiyasi va yadro reakstiyalari bo'yicha tadqiqotlar bilan bir qatorda 1972 yildan institutda U.G.G'ulomov rahbarligida Yadro tadqiqotlari birlashgan instituti (Dubna) va AQSh hamda boshqa mamlakatlarning ilmiy markazlaridagi olimlar bilan hamkorlikda olib borilgan relyativistik yadro yadro fizikasi rivojlana boshladi va boshqa yo'nalishdagi tadqiqot ishlari ham boshlab yuborildi.

Radioizotop asboblarini ishlab chiqarish ko'paytirildi, ular chet elga -Hindiston va Nigeriyadagi metallurgiya zavodlariga ham etkazilib berilla boshlandi.

Institut hozirgi kunda O'zbekiston respublikasining Yadro tadqiqotlari birlashgan instituti Dubna(Rossiya) dagi vakilidir. U tashqi iqtisodiy faoliyatda ham qatnasha boshladi. "Institut va unga qarashli "Tezlatgich" va "Radiopreparat" bo'limlari Olmoniyaning firmalaridan biri bilan radioaktiv izotoplar ishlab chiqarish bo'yicha "Tezinko" qo'ma korxonasini tuzdilar. Mazkur qo'shma korxonaning asosiy maxsuloti U-150-II stiklotronida tayyorlanadigan kobalt-57 radioizotopidir. Uning sifatining yuqoriligini halqaro ilmiy texnikaviy uyushma e'tirof etdi. Shu tariqa institutning yuqori darajadagi maxsulini ishlab chiqarish va keng miqyosda eksport qilish yo'lga qo'yildi. "Tezinko»ning maxsuloti AQSh, Angliya, Avstraliya, Belgiya, Janubiy Koreya, Kanada, Chexiya va boshqa rivojlangan mamlakatlarning ko'pgina firmalarida qiziqish uyg'otdi.

Yuqori energiyali yadro fizikasi bo'yicha ishlar - Mazkur sohaning asosiy vazifasi materiyaning mikroskopik strukturasi va elementar zarralar orasidagi ta'sirlashuvchi kuchlar tabiatini o'rganishdan iborat. Shunday tadqiqotlar 1948 yilda boshlandi. Shu yil O'zbekiston FA Fizika-texnika institutida Moskva fizika institutining Pomirdagi stanstiyasi bilan birgalikda ishlovchi kosmik nurlar laboratoriyasi tashkil etildi. Shu stanstiyada S. A. Azimov ishtirokida maxsus aylanma qurilmada tajriba o'tkazidi. unda kosmik nurlarning muvozanatda bo'lmagan yumshoq komponentasi aniqlandi. Keyinchalik bu elektron-foton komponenta yadro to'qnashishlarida hosil bo'lgan π -mezonlarning ikkita fotonga parchalanishining oqibati ekani ma'lum bo'ldi.

Elliginchi yillar o'rtalarida Moskva Fizika instituti laboratoriyasining tadqiqot ishlarida faol qatnashgan R.B.Bekjonov "Olago'z" (Aragats) tog'ida (dengiz sathidan 3860 m balandlikda) mukammallashtirilgan magnit spektrometri yordamida yuqori energiyali pi-mezonlar va protonlarning turli moddalaridagi yadroviiy noelastik o'zaro ta'sir kesimini o'lchadi.

U magnit spektrometrining yorug'lik kuchini hisoblovchi formulani ilk bor taklif etdi. Va kata energiyali zarralarni moddalar bilan noelastik to'qnashish ko'ndalang kesimini aniqlashda optimal tajriba o'tkazish va statistik hatolarni hisoblash yo'lini ko'rsatdi.

R.B.Bekjonov protonlar va pi-mezonlarning moddadagi noelastik yadroviiy o'zaro ta'sirlashuvi to'g'risidagi ma'lumotlarni boshqa olimlarning turli moddalardagi ayni shunday natijalari bilan taqqoslash asosida moddaning atom nomeri kattalashishi bilan yadroning "shaffof"ligi kamaya borishini ko'rsatdi. Nuklonlar va pi-mezonlarning yuqori enegyadagi erkin nuklonlar bilan o'zaro ta'sir kuchlari bog'langan nuklonlar bilan o'zaro ta'sir kuchlariga o'xshash ekanligi haqidagi xulosa xam juda diqqatga sazovor edi.

1950 yillar oxirigada S.A.Azimov Fizika texnika institutida keyinchalik, Yadro fizikasi institutida yuqori energiyali yadro fizikasi bo'yicha tadqiqot ishlarini tashkil etadi. U vaqtda yuqori energiyalarning asosiy manbai tog' tepasidagi kosmik nurlar edi.

Shunday qilib, o'rta asrlarda qadimgi mutafakkirlar to'xtagan chegaradan oldinga dastlabki qadamlar qo'yildi, ammo fan tabiatning ob'ektiv qonuniyatlarini ochishga hali ko'tarila olmadi; tabiatshunoslik - hozirgi tushunchada - hali shakllanmagan. U o'ziga xos "ilmgacha bo'lgan", "proto-fan" bosqichida edi. Shu bilan birga, e'tirof etish kerakki, yevropaliklar o'rta asrlardan yangi asrga hal qiluvchi o'tishni amalga oshirganlar, ular harakatlanuvchi metall turdagi bosma mashinani ixtiro qilganlar.

References:

1. A.G'.G'aniev, A.K. Avliyoqulov, G.A. Almardonova "Fizika" I -qism 3-12 bet
2. X.Axmedov, M.Doniyev,Z.Husanov.Fizikadan ma'ruza matni 2004 yil
3. Nazarov O'.Q. «Umumiy fizika kursi». II Toshkent, O'zbekiston, 2002.
4. Abdusalomova M.N. Fizikadan leksiylar kursi. Samarqand, 2007.
5. Nazarov U.K. «Umumiy fizika kursi» 1-qism, Toshkent, O'qituvchi, 1992.
6. Nazirov E.N., Xudayberdiyeva Z.A., Safiullina N.X. «Mexanika va molekulyar R.A. kitobidan olingan materiallar. Abuzyarova, Z.I. Tuayeveva "Manbalar. Islom: dogma, axloq, madaniyat" (Ufa, 1996).
7. www.ziyonet.uz